

Metodický postup
identifikace výzkumných
témat ve vztahu
k budoucím společenským
nejistotám/potřebám

Technologické centrum Praha
2025

Metodický postup identifikace výzkumných témat ve vztahu k budoucím společenským nejistotám/potřebám

Srpen 2025

Zpracování této studie bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace STRATIN+ (MS25001)

Autoři

Ondřej Pokorný

Adél Kučera

Obsah

Úvod.....	4
Účel a využití metodického postupu.....	4
Kroky metodického postupu	5
1. Rešerše a analytická příprava.....	5
2. První expertní workshop	6
3. Návrh výzkumných témat	7
4. Druhý expertní workshop	8
5. Analýza výzkumných kapacit	9
6. Identifikace synergií navržených výzkumných témat s dalšími programy a strategiemi	10
Rizika implementace metodického postupu a možnosti jejich eliminace	11
Závěr.....	12
Doporučená rozšíření a variace metodického postupu.....	13
Přílohy k metodickému postupu.....	15
Šablona pro rešerši strategických dokumentů.....	15
Vzor pozvánky – oslovení (text využitý v rámci projektu)	16
Vzor pozvánky a programu workshopu – oslovení (text využitý v rámci projektu)	17
Vzor programu workshopu	18
Vzor facilitačního plánu	19
Šablony hodnotících formulářů	20
Indikativní časový harmonogram realizace metodického postupu	22
Kontrolní seznam realizovaných aktivit v rámci metodického postupu	23

Úvod

V současné době čelí společnost složitému souboru výzev, které se vzájemně ovlivňují a zesilují – klimatická změna, technologická transformace, demografický vývoj, proměny hodnot a krize důvěry ve veřejné instituce. V takto komplexním a nestabilním prostředí je stále důležitější schopností veřejné správy, výzkumných organizací i tvůrců politik efektivně anticipovat budoucí potřeby společnosti a nastavit výzkumnou a inovační podporu tak, aby reflektovala aktuální i nadcházející společenské výzvy.

Předkládaný metodický postup vznikl jako výsledek spolupráce mezi Technologickou agenturou ČR (TAČR) a Technologickým centrem Praha (TC) v rámci spolupráce zaměřené na návrh výzkumných témat pro oblast společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV). Cílem tohoto dokumentu je nabídnout praktický návod, jak obdobný proces – identifikace výzkumných témat v návaznosti na společenské nejistoty – realizovat i v budoucnu, a to samostatně, bez nutnosti externí metodické podpory. Metodický postup je určen zejména:

- zaměstnancům TAČR,
- pracovníkům veřejné správy připravujícím programy veřejné podpory VaVal,
- pracovníkům strategického rozvoje výzkumných organizací.

Implementace tohoto metodického postupu může mít různou podobu. Může být využit k tvorbě národní výzkumné strategie, při aktualizaci RIS3 strategie, jako podklad pro nové výzvy programů aplikovaného výzkumu, nebo jako rámec pro tvorbu zadání strategických studií. Je koncipován jako otevřená, modulární a adaptabilní – je možné ho zkrátit či rozšířit dle požadované detailnosti výstupů a rozsahu zapojených účastníků a dle časových a kapacitních možností uživatele.

Účel a využití metodického postupu

Tento metodický postup slouží jako praktický návod pro zadavatele a další aktéry veřejné správy, kteří chtějí samostatně realizovat proces identifikace výzkumných témat. Konkrétně tento metodický pokyn vznikl na typovou veřejnou soutěž v oblasti společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV). Proces je navržen tak, aby reagoval na aktuální i budoucí společenské výzvy v horizontu 10–15 let. Zároveň umožňuje navržená témata zasadit do širšího kontextu strategického řízení výzkumu a vývoje.

Postup obsahuje metodické kroky nejen k identifikaci výzkumných témat, ale i k jejich expertní validaci a prioritizaci a následné ověření výzkumných kapacit v daných oblastech. Je postaven na kombinaci foresightových a participativních metod a datové analýzy.

Kroky metodického postupu

Fáze	Název	Výstup
1	Rešerše a analytická příprava	Sada hlavních společenských nejistot
2	První expertní workshop	Validace a prioritizace nejistot
3	Návrh výzkumných témat (design)	Návrh tematických oblastí a cílů SHUV výzkumu
4	Druhý expertní workshop	Strukturace a konsolidace výzkumných témat
5	Analýza výzkumných kapacit	Ověření realizovatelnosti v ČR
6	Identifikace synergií	Popis vazeb mezi novými a stávajícími výzkumnými tématy

Následující kapitoly rozvíjejí jednotlivé kroky metodického postupu podrobněji a doplňují je konkrétními příklady z pilotního použití metodického postupu realizace spolupráce mezi TAČR a TC v roce 2025.

1. Rešerše a analytická příprava

Cíl: Vytvořit kvalitní podklad pro navazující participativní fáze procesu formou přehledu hlavních nejistot, které mohou zásadně ovlivnit budoucí vývoj české společnosti.

Postup:

- Proveďte rešerši evropských foresightových studií (např. Horizon Europe, OECD, JRC), národních strategií (např. RIS3, Strategie rovnosti žen a mužů, Adaptační strategie na změnu klimatu) a dalších relevantních dokumentů.
- Využijte multidisciplinární přístup – kategorizujte výstupy podle STEEPV rámce (Sociální, Technologické, Ekonomické, Environmentální, Politické, Hodnotové).
- Identifikujte 4–6 hlavních zdrojů nejistot (např. klimatická změna, technologická transformace, demografické trendy, politická polarizace apod.).

Příklad z praxe: V rámci pilotní rešerše byla na základě analýzy více než 30 národních a mezinárodních strategických dokumentů určena následující hlavní témata nejistot: (1) klimatická změna a environmentální nestabilita, (2) dopady digitální transformace a umělé inteligence, (3) geopolitická nestabilita a polarizace, (4) demografické změny a migrace, (5) zdravotní hrozby a pandemie. Pro každou oblast byly popsány konkrétní scénáře, mechanismy působení a možné dopady na českou společnost.

Výstup: Strukturovaný přehled hlavních společenských nejistot, doplněný jejich možnými dopady a časovým horizontem.

Doporučené metody foresightu:

Horizon Scanning¹

Účel: Sledování trendů, slabých signálů a nově vznikajících jevů v různých oblastech, které mohou ovlivnit budoucí vývoj.

Výhody: Rychlá identifikace vznikajících změn, široký záběr zdrojů.

Omezení: Vyžaduje pravidelnou aktualizaci a kvalitní datové zdroje.

Wild Cards a Weak Signals²

Účel: Identifikace málo pravděpodobných, ale vysoce dopadových událostí (Wild Cards) a slabých signálů změny.

Výhody: Zvyšuje připravenost na překvapivé události a pomáhá identifikovat rizika i příležitosti.

Omezení: Obtížné odhadnout pravděpodobnost a dopad.

Trend/Driver Analysis³

Účel: Identifikace a hodnocení hlavních hybných sil vývoje (drivers) a klíčových trendů.

Výhody: Umožňuje prioritizaci a lepší kontextualizaci navrhovaných témat.

Omezení: Vyžaduje kombinaci datové a expertní analýzy.

2. První expertní workshop

Cíl: Ověřit, doplnit a prioritizovat výstupy prvního kroku – nejistoty/potřeby prostřednictvím expertní diskuse a určit jejich význam pro ČR.

Postup:

- Workshop trvá přibližně 4 hodiny, ideálně by měl mít prezenční formu
- Je vhodná účast přibližně 12–18 odborníků.
- WS začíná prezentací výstupů rešerše a stanovením hlavního cíle WS
- Následuje práce ve skupinách/plenárně – hodnocení nejistot dle dopadů, naléhavosti, jejich složek, možností intervence.
- V závěru WS by mělo dojít konsensu a seřazení nejistot dle relevance pro ČR.

Příklad z praxe: Účastníci rozdělili nejistoty do matice podle jejich společenského dopadu a časové naléhavosti. Klimatická změna byla hodnocena jako velmi naléhavá s vysokým dopadem, zatímco demografické změny byly vnímány jako méně akutní, ale vysoce systémové.

¹ <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/horizon-scanning-tips>

² <https://foresight-journal.hse.ru/article/view/24753/20397>

³ <https://valonaintelligence.com/resources/blog/trend-analysis-key-to-strategic-foresight>

Výstup: Seznam 5–8 prioritních nejistot a shrnutí hlavních diskusních závěrů.

Doporučené metody foresightu:

Delphi metoda⁴

Účel: Strukturované opakované dotazování expertů k dosažení konsenzu o klíčových otázkách nebo budoucím vývoji.

Výhody: Podporuje konsenzus a prioritizaci; poskytuje expertní vhled.

Omezení: Časová náročnost; nutnost pečlivého výběru panelu expertů.

Participativní workshopy⁵

Účel: Zapojení různorodých aktérů do diskuse, hodnocení a návrhu výzkumných témat.

Výhody: Podporuje spolupráci a mezioborový přístup; zajišťuje vysokou míru akceptace výstupů.

Omezení: Vyžaduje kvalitní přípravu a zkušenou facilitaci.

3. Návrh výzkumných témat

Cíl: Definovat výzkumná témata, která mohou naplnit řešení nejistot/potřeb a reflektují SHUV perspektivu.

Postup:

- Pro každou prioritní nejistotu/potřebu stanovte výzkumnou otázku (např. „Jak podpořit mezigenerační solidaritu v kontextu klimatické úzkosti?“).
- Navrhněte výzkumné téma (cíl), příklady výzkumných metod a možné aplikační/intervenční výstupy.
- Zohledněte synergii mezi oblastmi – téma může reagovat na více nejistot současně.
- Vycházejte z diskuze a výsledků expertního WS.

Příklad z praxe: Téma „Digitální gramotnost a prevence dezinformací“ vzniklo z průsečíku technologické nejistoty a epistemické krize. Bylo formulováno jako: „Jak rozvíjet kognitivní bezpečnost a mediální gramotnost napříč generacemi?“

Výstup: Návrh výzkumných témat s krátkým popisem a přiřazením ke konkrétním nejistotám.

⁴ <https://www.appinio.com/en/blog/market-research/delphi-method>

⁵ <https://engage-resources.no/practical-guide-for-facilitating-a-futures-workshop/>

Doporučené metody foresightu:

Tvorba scénářů⁶

Účel: Tvorba alternativních scénářů budoucnosti, které pomáhají odhalit různé možnosti vývoje a jejich dopady.

Výhody: Podporuje strategické myšlení a identifikaci robustních strategií.

Omezení: Vyžaduje kvalitní analytickou přípravu a čas.

Roadmapping⁷

Účel: Časové mapování vývoje technologií, výzkumných směrů či politik pro lepší koordinaci a plánování.

Výhody: Užitečné pro plánování investic a prioritizaci výzkumu.

Omezení: Vyžaduje aktuální a přesná data; náročné na koordinaci.

Backcasting⁸

Účel: Stanovení ideálního cílového stavu v budoucnosti a analýza kroků, které vedou k jeho dosažení.

Výhody: Podporuje strategické plánování a formulaci cílů.

Omezení: Vyžaduje jasně definované cíle a zapojení různých aktérů.

4. Druhý expertní workshop

Cíl: Finálně ověřit, doplnit a strukturovat návrh výzkumných témat, včetně jejich prioritizace.

Postup:

- Workshop probíhá jako diskuse ve skupinách (případně plenárně) rozdělených podle tematických okruhů.
- Každá skupina hodnotí témata podle 3–4 kritérií (např. společenský dopad, inovační potenciál, mezioborovost, multidisciplinarita, mezinárodní přesah atd.).
- Následuje společná prezentace výstupů a moderovaná konsolidace výsledků práce jednotlivých skupin.

Příklad z praxe: Téma „Deliberativní vzdělávání“ bylo díky své transversálnosti hodnoceno jako prioritní. Spojovalo roviny participace, vzdělávání, odolnosti vůči dezinformacím a demokratického dialogu.

Výstup: Finalizovaný seznam výzkumných témat a jejich expertní validace.

⁶ <https://www.polytechnique-insights.com/en/columns/society/the-scenario-method-an-aid-to-strategic-planning/>

<https://www.futuresplatform.com/blog/2x2-scenario-planning-matrix-guideline>

⁷ <https://www.itonics-innovation.com/blog/roadmapping-in-innovation>

⁸ <https://www.insightandforesight.com.au/blog-foresights/backcasting-foresight-tool>

Doporučené metody foresightu:

Delphi metoda⁹

Účel: Strukturované opakované dotazování expertů k dosažení konsenzu o klíčových otázkách nebo budoucím vývoji.

Výhody: Podporuje konsenzus a prioritizaci; poskytuje expertní vhled.

Omezení: Časová náročnost; nutnost pečlivého výběru panelu expertů.

Multi-Criteria Analysis (MCA)¹⁰

Účel: Hodnocení alternativ podle více kritérií, např. dopad, proveditelnost, náklady, inovační potenciál.

Výhody: Transparentní prioritizace a lepší obhajitelnost výsledků.

Omezení: Vyžaduje kvalitní vstupní data a shodu na kritériích.

5. Analýza výzkumných kapacit

Cíl: Ověřit, zda existují v ČR dostatečné kapacity k realizaci navržených výzkumných témat, a přibližně kvantifikovat kapacity identifikovaných institucí.

Postup:

- Ke každému výzkumnému tématu přiřadte klíčová slova tak, při filtrování textů pomocí těchto klíčových slov výsledky co nejvíce vystihovaly výzkumné téma (např. digitální gramotnost, mezigenerační solidarita).
- Proveďte rešerši v národních a případně evropských databázích výzkumných a inovačních projektů (IS VaVal, CORDIS) s cílem zachytit instituce, které projekty realizují.
- Zvažte zapojení dotazníkového šetření nebo rychlých expertních konzultací.
- Pro získání plastičtějšího obrázku o institucionálních kapacitách za výzkumná témata doplňte počty realizovaných projektů za jednotlivé instituce počty realizovaných projektů soustředících se primárně na SHUV a počty projektů s důrazem na inovace.

Příklad z praxe: U tématu „Umění jako nástroj sociální změny“ bylo zjištěno, že v ČR existuje více než 30 realizovaných projektů v příbuzných oblastech za posledních 10 let, především na uměleckých akademiích a humanitních fakultách.

Výstup: Přehled výzkumných kapacit dle jednotlivých témat a doporučení pro budoucí výzvy.

⁹ <https://www.appinio.com/en/blog/market-research/delphi-method>

¹⁰ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X23000872>

Doporučené metody foresightu:

Key Technologies Mapping¹¹

Účel: Mapování klíčových technologií a jejich vztahů k výzkumným kapacitám a strategickým prioritám.

Výhody: Podporuje cílené investice a efektivní využití zdrojů.

Omezení: Potřeba aktuálních dat a zapojení odborníků z více oborů.

6. Identifikace synergií navržených výzkumných témat s dalšími programy a strategiemi

Cíl: Zajistit, aby navržená výzkumná témata byla komplementární vůči jiným programům a identifikovat možné oblasti spolupráce, překryvu či tematického doplnění. Tato aktivita popisuje strategickou provázanost výzkumných aktivit a možnosti efektivity veřejné podpory výzkumu.

Postup:

- Výběr referenčních programů a strategií, které se zabývají podobným tematickým zaměřením. V každém programu nebo strategii definujte cíle, tematické okruhy, typické intervence, cílové skupiny a očekávané výstupy.
- Proveďte strukturovanou analýzu identifikovaných témat pomocí srovnávací tabulky, která umožní posouzení míry překryvu, komplementarity nebo synergie mezi jednotlivými programy. Tabulka by měla obsahovat název výzkumného tématu a související informace: identifikované cíle/témata v referenčních programech, míru překryvu (např. na stupnici 1-5), typ vztahu (komplementarita, překryv apod.) a stručný komentář k typu vazby.
- Kvalitativně zhodnoťte identifikované vztahy mezi tématy v jednotlivých dokumentech – vytvořte textový komentář shrnující klíčové oblasti vztahu a doporučení pro další využití/vyřešení vzájemných vazeb (např. rozvoj mezioborové spolupráce, rozvoj technických intervencí, podpora transferu výsledků mezi programy apod.)
- Proveďte syntézu hlavních zjištění. Na základě syntézy můžete upravit formulace výzkumných témat, definovat doporučení pro koordinaci výzkumných témat s gestory jiných programů, využít identifikované vazby mezi navrženými tématy napříč jednotlivými programy pro mezioborové výzvy nebo pilotní spolupráce.

Příklad z praxe: U tématu „Kulturní dopady krizí a kulturní dědictví v krizích“ byla při porovnání s programem NAKI III zjištěna tematická blízkost v oblasti kulturní infrastruktury a krizové připravenosti kulturních institucí. Analýza ukázala, že zatímco NAKI se zaměřuje na ochranu a digitalizaci kulturního dědictví, téma pro Sigmu DC3 rozvíjí tuto problematiku o společenský, komunitní a symbolický rozměr krizových situací. Témata tak nevytváří duplicitu, ale vytváří prostor pro mezioborovou spolupráci mezi oblastmi kultury, společnosti a krizového plánování.

¹¹ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328725000266>

Výstup: Popis synergií a překryvů mezi nově navrženými a stávajícími výzkumnými tématy, textové shrnutí doporučení pro kooperaci a vymezení tematických hranic, podklad pro komunikaci mezi gestory programů.

Doporučené metody foresightu:

Roadmapping¹²

Účel: Časové mapování vývoje technologií, výzkumných směrů či politik pro lepší koordinaci a plánování.

Výhody: Užitečné pro plánování investic a prioritizaci výzkumu.

Participativní workshopy

Multi-Criteria Analysis (MCA)¹³

Účel: Hodnocení alternativ podle více kritérií, např. dopad, proveditelnost, náklady, inovační potenciál.

Výhody: Transparentní prioritizace a lepší obhajitelnost výsledků.

Omezení: Vyžaduje kvalitní vstupní data a shodu na kritériích.

Key Technologies Mapping¹⁴

Účel: Mapování klíčových technologií a jejich vztahů k výzkumným kapacitám a strategickým prioritám.

Výhody: Podporuje cílené investice a efektivní využití zdrojů.

Omezení: Potřeba aktuálních dat a zapojení odborníků z více oborů.

Rizika implementace metodického postupu a možnosti jejich eliminace

Zkušenost ukazuje, že při realizaci obdobně strukturovaného procesu mohou nastat tato problematická místa:

- **Nedostatečně připravená řešerše:** Pokud nejsou nejistoty kvalitně identifikovány v úvodní analytické fázi, hrozí, že workshopové diskuse budou příliš obecné nebo nepovedou ke konkrétním závěrům.
→ *Doporučujeme zapojit řešeršní tým s odborností v oblasti foresightu a interdisciplinárního výzkumu.*
- **Nerovnoměrné zastoupení odborníků:** Pokud jsou expertní skupiny složeny příliš homogenně, mohou výstupy postrádat diverzitu pohledů.

¹² <https://www.itonics-innovation.com/blog/roadmapping-in-innovation>

¹³ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X23000872>

¹⁴ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328725000266>

- *Doporučujeme vyvážené složení mezi obory, institucemi a zapojení zástupců aplikační sféry.*
- **Přílišná obecnost návrhů výzkumných témat:** Témata nemusí být dobře využitelná pro následné programové zadání.
 - *Důležité je vždy propojit téma s konkrétními nejistotami/potřebami, formulovat ho jako výzkumnou otázku a uvažovat jeho společenský dopad.*
 - **Nedostatek dat pro analýzu nutných kapacit pro realizaci navržených výzkumných témat:** Může ztížit posouzení realizovatelnosti témat.
 - *Doporučujeme předem připravit klíčová slova a využít více datových zdrojů (IS VaVal, CORDIS, případně i publikační databázi RIV).*

Závěr

Tento metodický postup umožňuje systematickým a participativním způsobem identifikovat témata, která odpovídají na komplexní společenské výzvy a mohou posílit roli výzkumu v oblasti SHUV při hledání odpovědí na otázky naší společné budoucnosti. Jeho cílem není uzavřít diskusi, ale otevřít prostor pro další zkoumání a spolupráci napříč obory a institucemi.

Metodický postup představuje otevřený a živý rámec pro podporu strategického uvažování. Hlavní význam spočívá v kombinaci datové analýzy, participace expertů a uvažování o dopadech na společnost. Postup je nástrojem, který pomůže výzkumným institucím i veřejné správě reagovat lépe na dynamické výzvy současnosti a blízké budoucnosti.

Metodický postup je určen k pravidelné aktualizaci a sdílení – doporučujeme s každou jeho aplikací vést záznamy o postupu, osvědčených postupech i nečekaných překážkách.

Doporučená rozšíření a variace metodického postupu

Na základě zkušeností z obdobných projektů doporučujeme následující možnosti rozšíření nebo adaptace metodického postupu pro specifické účely. Tyto prvky lze libovolně kombinovat podle cílové oblasti, tematického zaměření i časových nebo kapacitních možností uživatele metodického postupu.

1. Použití tematických rámců pro třídění nejistot/potřeb (např. STEEP, STEEP+V, STEEP+R)

Pro lepší systematizaci identifikovaných nejistot je vhodné pracovat s rozšířenými analytickými rámci. Rámec STEEP (Sociální, Technologické, Ekonomické, Environmentální, Politické) umožňuje třídění faktorů, které ovlivňují budoucí vývoj. Je možné jej rozšířit např. o:

- STEEPV: doplnění dimenze *Values* (hodnoty), které hrají klíčovou roli v rozhodovacích procesech a kulturních změnách.
- STEEPR: doplnění dimenze *Resilience*, tedy odolnosti společenských systémů vůči vnějším otřesům.

Třídění podle těchto dimenzí pomáhá lépe strukturovat nejistoty/potřeby, usnadňuje diskusi a podporuje mezioborovou formulaci výzkumných témat. Rámců je možné definovat více.

2. Důraz na horizontální témata

Horizontální (průřezová) témata, která překračují jednotlivé oborové rámce, by měla být v návrzích výzkumných cílů reflektována napříč nejistotami/potřebami. Doporučujeme zvláštní pozornost věnovat těmto oblastem:

- Genderová rovnost a spravedlnost – zajištění inkluze a reprezentace různých skupin ve výzkumu i aplikaci výstupů.
- Udržitelnost a klimatická odolnost – posuzování environmentálního dopadu a přínosu výzkumu k cílům udržitelného rozvoje.
- Digitalizace a dopady technologií – zohlednění vlivu technologií na společenské změny.
- Participace a inkluze zranitelných skupin – výzkumná témata by měla zvažovat dopady na marginalizované komunity a možnosti jejich zapojení.

Tato témata je vhodné uvádět jako dimenze dopadu výzkumných cílů nebo jako kritéria při jejich hodnocení.

3. Dopadová logika a návaznost na politiku

Pro zajištění relevance výzkumných témat pro praxi doporučujeme u každého tématu formulovat tzv. *dopadovou logiku*. Může být ve formě jednoduché tabulky:

- Výzkumná otázka: Co se chceme dozvědět?
- Možné výstupy: Jaké poznatky, nástroje, přístupy vzniknou?

- Možnosti aplikace: Kde a kým mohou být využity (politiky, veřejné instituce, praxe)?
- Očekávaný dopad: Jaký konkrétní přínos může mít výstup pro společnost?

Tento formát usnadňuje následné začlenění tématu do výzev nebo strategických dokumentů.

4. Škálovatelnost metodického postupu

Metodický postup je koncipován modulárně a lze ji přizpůsobit rozsahu zadání i kapacitám realizačního týmu:

- Základní verze: Rešerše a první expertní workshop – hrubý návrh prioritních výzkumných témat (např. pro krajskou RIS3 nebo malý program).
- Rozšířená verze: Doplňková šetření, expertní rozhovory, série workshopů, participace dotčených skupin – detailní návrh s validací a kapacitní analýzou.

Flexibilita metodického postupu je výhodou, pokud je nutné reagovat zejména na nedostatek času pro realizaci.

5. Zpětná vazba a iterace

Výzkumné priority nejsou statické – mění se s novými krizemi, společenským vývojem i vědeckým poznáním. Doporučujeme proto:

- Po 1–2 letech znovu ověřit relevanci navržených témat – např. expertním seminářem nebo analytickým screeningem.
- Při implementaci výzev sledovat, která navržená témata jsou nejvíce akcentována výzkumnými týmy a kde chybí kapacity.
- Zaznamenávat zkušenosti z realizace metodického postupu – co se osvědčilo, kde nastaly potíže – a postup průběžně aktualizovat.

Přílohy k metodickému postupu

Šablona pro rešerši strategických dokumentů

Účel: Umožňuje systematický sběr a porovnání různých foresightových výstupů (scénáře, megatrendy, predikce) z mezinárodních i národních zdrojů.

Pole	Popis a pokyny
Název dokumentu	Plný název dokumentu
Rok vydání	Uveď konkrétní rok
Instituce / Autor	Např. OECD, Evropská komise, WEF, akademické instituce.
Typ foresightu	Scénáře, megatrendy, predikce, horizon scanning apod.
Hlavní identifikované nejistoty	Vypiš konkrétní nejistoty nebo disruptivní faktory.
Doporučené směry výzkumu	Uveď výzkumné oblasti, které dokument doporučuje.
Relevance pro ČR / SHUV	Krátké shrnutí: proč je dokument užitečný právě pro tento projekt.
URL nebo DOI	Aktivní odkaz, případně interní úložiště.

Vzor pozvánky – oslovení (text využitý v rámci projektu)

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás přizvat k expertní spolupráci na identifikaci výzkumných směrů v oblasti společenských, humanitních a případně uměleckých oborů (SHUV), které mohou účinně reagovat na současné a možné budoucí společenské potřeby a výzvy. Výstupy této práce budou sloužit Technologické agentuře ČR (TA ČR) jako podklad pro diskusi o zacílení budoucí podpory aplikovaného SHUV výzkumu na společensky vysoce relevantní témata. Zejména půjde o návrh zacílení veřejné soutěže v programu SIGMA, dílčím cíli 3 - Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění, který navazuje na zaměření programu ÉTA.

Výzkumné směry a cíle SHUV reagující na potřeby společnosti budou identifikovány s ohledem na existující a připravované národní a evropské strategie a analýzy a s využitím foresightového projektu realizovaného TA ČR ve spolupráci s Technologickým centrem Praha v průběhu dubna – června 2024. Na květen a červen jsou naplánovány dva expertní workshopy, kde budou diskutovány nejistoty budoucího vývoje české společnosti (první workshop) a výzkumná témata a cíle SHUV reagující na tyto nejistoty v horizontu 10 – 15 let (druhý workshop).

Workshopy se uskuteční v sídle TA ČR (Evropská 1692, 160 00 Praha), dne 22. května a 19. června v dopoledním čase (bude ještě upřesněno). Každý z těchto workshopů je plánován v délce 4 – 5 hodin a účast na workshopu bude vyžadovat určitou přípravu spojenou se studiem podkladů a formulací vlastních námětů.

Jsme si vědomi časové náročnosti expertního zapojení do této spolupráce, proto bychom Vám chtěli nabídnout určitou kompenzaci nejen v podobě zajímavé intelektuální diskuse, ale také ve formě symbolické finanční odměny ve výši 5.000 Kč.

Věříme, že spolupráce na tomto projektu, který by měl přispět k budoucímu zacílení podpory aplikovaného výzkumu v oblasti SHUV na současné a budoucí potřeby české společnosti, je pro Vás zajímavá.

Za zpětnou vazbu a vyjádření zájmu o tuto spolupráci budeme rádi do 8. dubna 2024.

S úctou,

[Kordinátor projektu]

[jméno, kontakt]

Vzor pozvánky a programu workshopu – oslovení (text využitý v rámci projektu)

Dobrý den,

rádi bychom Vám připomněli blížící se první expertní workshop na Budoucí společenské výzvy a společenskovední výzkum, který se bude konat 22. května od 10.00 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6).

O co půjde?

V průběhu prvního workshopu se zaměříme na diskusi a analýzu očekávaných i méně očekávaných nejistot budoucího vývoje, které mohou ovlivnit budoucí směřování naší společnosti. Diskutovat budeme o trendech, událostech a faktorech, které mohou mít zásadní dopad na naše životy a prostředí, ve kterém žijeme. Východiskem pro naši diskusi je podklad, který jsme zpracovali na základě rešerše různých výhledových studií a strategických podkladů. Tento podklad Vám posíláme v příloze.

Jaká témata budeme diskutovat?

1. Existují nějaké nejistoty globálního charakteru, které se nám nepodařilo identifikovat a jsou pro budoucí společenský vývoj důležité?
2. Jaké identifikované nejistoty jsou zásadní pro vývoj společnosti v ČR?
3. Jak se budou tyto nejistoty projevovat v rámci společenského vývoje v ČR v horizontu 10–15 let?
4. Jaké projevy a dopady jsou z hlediska vývoje společnosti v ČR nejvýznamnější?

Jsme rádi, že jste již potvrdili svou účast na připravovaných workshopech. Budeme rádi, když si projdete přiložený podkladový materiál, který obsahuje základní informace o identifikovaných nejistotách budoucího vývoji a o cílech a procesních krocích celého projektu.

Před workshopem si prosím připravte návrhy nejistot, které vám v připraveném podkladu chybí. Může k tomu sloužit tabulka, která je uvedena v poslední kapitole. Tato příprava přispěje k řešení prvního tématu naší diskuze. Své návrhy nemusíte posílat předem, stačí, když si je připravíte pro společnou diskusi na workshopu. Zároveň uvítáme, pokud budete mít prostor uvažovat o možných odpovědích na další uvedená témata a budeme rádi, když na workshop přinesete specifické otázky a náměty, kterými naši debatu obohatíte.

Těšíme se na setkání a společnou debatu o této důležité a aktuální problematice.

S úctou,

[Koordinátor projektu]

[jméno, kontakt]

Vzor programu workshopu

Čas	Aktivita	Odpovědnost
09:00–09:15	Přivítání, cíl setkání, organizační informace	Facilitátor
09:15–10:00	Prezentace výsledků analytické fáze (rešerše, trendy, nejistoty)	Analytik
10:00–10:15	Přestávka na kávu	–
10:15–11:30	Práce ve skupinách (hodnocení nejistot, návrh témat)	Facilitátor
11:30–12:15	Prezentace návrhů skupin, zpětná vazba	Účastníci
12:15–12:45	Konsolidace témat, další kroky	Facilitátor
12:45–13:00	Shrnutí, poděkování, evaluace	Facilitátor

Vzor facilitačního plánu

Účel: Pomocný scénář pro facilitátory workshopu. Lze upravit dle složení skupiny, zkušeností účastníků a času.

Příprava:

- Rozdělit účastníky do skupin podle tematických okruhů nebo náhodně.
- Připravit pracovní pomůcky: matice, kartičky s nejistotami, formuláře pro hodnocení.
- Připravit tým facilitátorů – 1 osoba na každou skupinu.

Průběh:

1. Úvodní kolo (10 min): každý účastník stručně představí svůj obor a důvod zájmu/účasti
2. Práce s maticí dopad–naléhavost (30 min): skupiny hodnotí nejistoty, diskutují, hledají souvislosti.
3. Brainstorming výzkumných otázek (30 min): ke každé prioritní nejistotě navrhnou otázky, výstupy a směřování výzkumu.
4. Záznam na flipcharty nebo šablony (15 min): zapisují návrhy podle předem dané struktury.
5. Prezentace a konsolidace (30 min): skupiny prezentují, ostatní komentují, facilitátor shrnuje klíčové poznatky.

Šablony hodnoticích formulářů

Hodnocení společenských nejistot/potřeb

Účel: Pomáhá expertní skupině rozhodnout o relevanci navržených nejistot/potřeb.

Nejistota	Společenský dopad	Naléhavost (časová blízkost)	Možnost intervence	Poznámky / Důvody
Např. Pokles důvěry ve veřejné instituce	Vysoký	Krátkodobá (do 5 let)	Omezená	Projevuje se v participaci, volbách, přijetí reformem

Pokyny k vyplnění:

- Společenský dopad: Hodnoťte od nízký – střední – vysoký, případně číselně 1–5.
- Naléhavost: Jak rychle bude nutné reagovat? Krátkodobě, střednědobě, dlouhodobě?
- Možnost intervence: Má výzkum šanci ovlivnit vývoj? (např. výchova, osvěta, regulace)

Doporučujeme výsledky promítnout do matice: osa X = dopad, osa Y = časová naléhavost. Pomáhá vizuálně určit priority.

Hodnocení návrhů výzkumných témat

Účel: Slouží pro konsolidaci návrhů vzniklých ve skupinách a jejich expertní posouzení podle stanovených kritérií.

Téma	Společenský dopad	Inovační potenciál	Provázanost s politikami	SHUV relevance	Komentář
Např. Mediální gramotnost napříč generacemi	Vysoký	Střední	Ano – Strategie vzdělávání 2030	Vysoká	Mělo by být pokryt i seniory a digitální exkluzí

Pokyny k vyplnění:

- Hodnocení může být formou: 1–5, barvy (červená – zelená)
- SHUV relevance se zaměřuje na to, zda jde o společensko-humanitní výzkum, nikoli o technologii samotnou.
- Provázanost s politikami: např. jak dobře téma odpovídá národním strategiím (zdraví, vzdělávání, kultura).

Výsledky lze použít k definici prioritních témat pro další výběr nebo doporučení k financování.

Vzor matice výzkumných kapacit

Účel: Slouží k ověření, zda v ČR existuje dostatečné odborné zázemí k realizaci navržených výzkumných témat.

Výzkumné téma	Klíčová slova	Počet projektů v ČR (10 let)	Hlavní řešitelé / instituce	Zahraniční zapojení	Poznámka
Např. Mezigenerační dialog a hodnoty	rodina, mezigenerační učení, seniorské vzdělávání	12	MUNI, UHK, FFUK	ANO – Erasmus+, Horizon	Chybí propojení s praxí

Indikativní časový harmonogram realizace metodického postupu

U každé fáze metodického postupu je uvedena doporučená délka trvání a základní podmínky pro její realizaci. Celkově je možné implementaci celého procesu realizovat v horizontu přibližně 8–12 týdnů, který je při běžné kapacitě reálný, ale zároveň i dostatečně flexibilní.

Fáze	Název	Doporučená doba trvání	Klíčové aktivity a výstupy
1	Rešerše a analytická příprava	3 týdny	Rešerše strategií a foresightových studií, identifikace nejistot, zpracování podkladů pro WS1
2	První expertní workshop	1 týden (příprava + WS)	Validace nejistot, práce ve skupinách, prioritizace, zápis ze setkání
3	Návrh výzkumných témat	2 týdny	Formulace témat na základě výstupů WS1, návrh výzkumných otázek, možných intervencí a dopadové logiky
4	Druhý expertní workshop	1 týden (příprava + WS)	Konsolidace návrhů, posouzení dle kritérií (dopad, relevance, mezinárodní přesah apod.)
5	Analýza výzkumných kapacit	2 týdny	Vyhledání relevantních projektů a institucí, tvorba matic kapacit, identifikace silných a slabých oblastí
6	Identifikace synergií	1 týden	Párování s dalšími programy, tabulka překryvů a synergií, doporučení pro formulaci výzev
-	Závěrečné zpracování a syntéza	1 týden	Příprava finálního přehledu výzkumných témat, shrnutí doporučení, příprava výstupní zprávy

Uvedený časový harmonogram je nastaven pro standardní realizační tým se zapojením analytiků, facilitátorů a expertů. Je možné ho přizpůsobit – např. při zkrácené verzi vynechat workshop 2 nebo provést rychlou validaci synergií bez formální analýzy.

Kontrolní seznam realizovaných aktivit v rámci metodického postupu

1. Rešerše a analytická příprava

Aktivita	Odpovědnost	Hotovo
Vybrat a zmapovat relevantní strategie a foresightové dokumenty	Analytik/rešeršní tým	<input type="checkbox"/>
Provést tematické třídění výstupů podle STEEP/SEEPV rámce	Analytik	<input type="checkbox"/>
Identifikovat 4–6 hlavních společenských nejistot	Analytik	<input type="checkbox"/>
Vypracovat strukturovaný přehled nejistot s dopady a časovým horizontem	Analytik	<input type="checkbox"/>
Připravit podkladový materiál pro WS1	Projektový tým	<input type="checkbox"/>

2. První expertní workshop

Aktivita	Odpovědnost	Hotovo
Sestavit seznam a oslovit experty	Koordinátor/facilitátor	<input type="checkbox"/>
Připravit facilitační plán a pracovní podklady	Facilitátor	<input type="checkbox"/>
Realizovat WS – validace a prioritizace nejistot	Tým facilitátorů	<input type="checkbox"/>
Zaznamenat výstupy a vytvořit zápis	Projektový tým	<input type="checkbox"/>

3. Návrh výzkumných témat

Aktivita	Odpovědnost	Hotovo
Formulovat výzkumné otázky k prioritním nejistotám	Analytický tým	<input type="checkbox"/>
Navrhnout témata, výstupy a možné intervence	Analytický tým	<input type="checkbox"/>
Zpracovat návrhy do přehledové tabulky a vytvořit shrnutí	Projektový tým	<input type="checkbox"/>

5. Druhý expertní workshop

Aktivita	Odpovědnost	Hotovo
Oslovit účastníky WS2 a připravit pozvánky	Koordinátor	<input type="checkbox"/>
Rozdělit témata do tematických okruhů	Facilitátor	<input type="checkbox"/>
Připravit hodnoticí šablony (dopad, relevance, synergie)	Facilitátor	<input type="checkbox"/>
Realizovat WS2 – hodnocení a konsolidace témat	Projektový tým	<input type="checkbox"/>
Finalizovat seznam výzkumných témat	Analytik	<input type="checkbox"/>

6. Analýza výzkumných kapacit

Aktivita	Odpovědnost	Hotovo
Definovat klíčová slova k jednotlivým tématům	Analytik	<input type="checkbox"/>
Prohledat IS VaVal / CORDIS / RIV a zaznamenat výsledky	Rešeršní tým	<input type="checkbox"/>
Zpracovat výstupy do matice výzkumných kapacit	Analytik	<input type="checkbox"/>
Identifikovat klíčové instituce a oblasti bez kapacit	Projektový tým	<input type="checkbox"/>

7. Identifikace synergií

Aktivita	Odpovědnost	Hotovo
Zvolit porovnávané programy	Projektový tým	<input type="checkbox"/>
Provést tematické párování s SHUV návrhy	Analytik	<input type="checkbox"/>
Vyplnit tabulku synergií (překryvy, doplnění, synergie)	Analytik	<input type="checkbox"/>
Napsat shrnutí a doporučení ke koordinaci	Projektový tým	<input type="checkbox"/>

Závěrečné kroky

Aktivita	Odpovědnost	Hotovo
Zkompletovat závěrečnou zprávu a přílohy	Projektový tým	<input type="checkbox"/>
Schválení / validaci závěrečné zprávy	Zadavatel	<input type="checkbox"/>
Archivace, záznamy o průběhu, doporučení pro další iteraci	Koordinátor	<input type="checkbox"/>